

PROGRAM KONVERSI SISTEM BILANGAN DESIMAL KE BINER DAN OKTAL MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN C++ BERBASIS CODEBLOCK

Maylina Afika Sari, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK PURBAYA

ABSTRACT

Number Conversion is a process where a number system with a certain base will be a number on another basis. The numbers used consist of decimal numbers (ten based numbers, i.e. 0-9), binary numbers (two based numbers, i.e. 0 and 1), and octal numbers (eight based numbers, ie 0-7). In connection with these matters, the author makes a program to convert decimal numbers which are converted into binary numbers and octal numbers using C ++ programming language with Codeblock based, which can make it easier for us to convert a number easily. This Codeblock application is an integrated, non-profit, open source, and cross platform integrated development program. This application is more available with development tools in C and C ++ languages. The things related in the program made are: (1) conversion of decimal numbers to binary which is dividing the decimal number by two (because the two are the basis of binary numbers consisting of 0 and 1) then the rest of the division is taken; (2) the conversion from decimal to octal number is by dividing the decimal number by eight (because eight is the basis of octal numbers consisting of 0-7) then the remainder of the division is taken.

Keywords: Number conversion, Decimal to binary and Octal, Program C ++, Codeblock.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem bilangan yang terdapat dalam dunia komputer dinyatakan oleh sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Tetapi pada program yang akan buat hanya terdapat 3 sistem bilangan, yaitu bilangan desimal, biner, dan oktal. Sistem Bilangan termasuk unsur penting dalam dunia komputer, karena sistem bilangan tersebut merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seseorang yang mempunyai wawasan Teknik Komputer, terutama pada yang berjurusan Teknik Komputer dan Jaringan ataupun Rekayasa Perangkat Lunak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana mengkonversi suatu sistem bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui cara mengkonversi suatu sistem bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal.

1.4 Manfaat

1. Memberikan gambaran konversi sistem bilangan desimal menjadi bilangan biner ataupun oktal.
2. Mengurangi kesulitan dalam mengkonversi suatu sistem bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal.
3. Tidak harus menggunakan teknik percabangan ataupun teknik perulangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

- a. Konversi merupakan mengubah sebuah nilai satuan ke satuan lainnya, dan tidak pernah mengubah suatu nilai besaran. Dari hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkonversi satuan yang sama ataupun berbeda.
- b. Sistem bilangan merupakan cara yang digunakan untuk mewakili suatu besaran dari item fisik dan menggunakan bilangan basis ataupun biasa disebut dengan bilangan dasar. Terdapat 4 jenis bilangan basis, yaitu biner, desimal, oktal, hexadesimal.
- c. Konversi bilangan merupakan setiap satu sistem bilangan tertentu bisa dijadikan dengan sistem bilangan yang lainnya
- d. Sistem bilangan desimal ke biner merupakan membagi bilangan desimal dengan dua dan kemudian diambil sisa pembagiannya. Jika pembagiannya sisa maka sisanya ditulis dengan nilai 1, dan jika pembagiannya tidak memiliki sisa maka sisanya ditulis dengan nilai 0.
- e. Sistem bilangan desimal ke oktal merupakan membagi bilangan desimal dengan delapan dan kemudian diambil sisa pembagiannya. Jika pembagiannya sisa maka

sisanya ditulis dengan nilai yang sisa tersebut, dan jika pembagiannya tidak memiliki sisa maka sisanya ditulis dengan nilai 0.

- f. Program C++ merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh *Bjarne Stroustrup*, yang merupakan perkembangan dari bahasa C (Prasetyo Andy, 2018)
- g. Codeblock merupakan suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba, bersumber terbuka, dan lintas platform.

2.2 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang mengkonversi suatu sistem bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis Codeblock, diantaranya :

Musbikhin, “Konversi Bilangan“ (30 Oktober 2010).

Dalam penelitian ini tersebut konversi bilangan dapat dinyatakan setiap satu sistem bilangan tertentu bisa dijadikan dengan sistem bilangan yang lainnya.

Hacklist, “Makalah Bahasa Pemrograman C++” (8 Juni 2015)

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C.

3. METODE PENELITIAN

Tahapan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Pengolahan data awal
3. Pengelompokkan
4. Tahapan metode yang diusulkan
5. Eksperimen dan pengujian model
6. Evaluasi dan validasi penelitian
7. Hasil akurasi penelitian

Metode yang saya usulkan pada penelitian ini adalah Sistem bilangan desimal pada sebuah objek dapat dikonversikan menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal. Oleh karena itu untuk dapat mengubahnya dari suatu bilangan ke bilangan lainnya dapat menggunakan rumus yang sudah ditentukannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program yang digunakan dalam program ini adalah dari bahasa pemrograman C++. Berikut ini rumus untuk mengkonversi sistem bilangan desimal ke biner dan oktal.

1. Konversi bilangan desimal ke biner

$$D_{10} = B_2$$

Keterangan:

D_{10} = bilangan desimal

B_2 = bilangan biner

2. Konversi bilangan desimal ke oktal

$$D_{10} = O_8$$

Keterangan:

D_{10} = bilangan desimal

O_8 = bilangan oktal

Eksperien yang dilakukan dalam mengkonversi sistem bilangan desimal ke biner dan oktal dengan cara manual yaitu seperti rumus yang diatas.

Berikut perhitungan dalam mengkonversi dengan cara manual dan dengan cara tidak manual:

1. Mengkonversi sistem bilangan dengan cara manual

- Konversi bilangan desimal ke biner

Rumus : $D_{10} = B_2$

Contoh : $6_{10} =$ 2

$$6 : 2 = 3$$

$$3 : 2 = 1$$

pertama

ketiga

sisa 0

kedua

sisa 1

Maka hasil yang didapatkan $6_{10} = 110_2$

- Konversi bilangan desimal ke oktal

Rumus : $D_{10} = O_8$

Contoh : $19_{10} =$ 8

$$19 : 8 = 2$$

pertama

kedua

sisa 3

Maka hasil yang didapatkan $19_{10} = 23_8$

2. Mengkonversi sistem bilangan dengan cara tidak manual atau dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis Codeblock.

Berdasarkan pembahasan konversi sistem bilangan dengan cara manual, adapun cara mengkonversi sistem bilangan dengan bahasa pemrograman C++ berbasis Codeblock.

Setelah itu Running dan mencoba mengkonversi bilangan desimal ke biner. tampilannya sebagai berikut :

```
=====
+ SELAMAT DATANG +
  DI
< PROGRAM KONVERSI DESIMAL KE BINER DAN OKTAL >
----- by : Maylina Afika Sari -----
=====

Tanggal dan Waktu : Mon Dec 10 22:15:25 2018

-----
Menu Pilihan :
1. Biner
2. Oktal
-----

Masukkan nilai desimal : 6
Konversi Ke           : 1

Biner                  : 110

PILIH LAGI = [KETIK ANGKA] : 0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian menggunakan C++ berbasis CodeBlock pada program konversi suatu bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner ataupun bilangan oktal, maka dapat dianalisa dari hasil bahwa program tersebut dalam pengkonversiannya dapat mempermudah penyelesaiannya dengan menggunakan cara yang ada pada CodeBlock dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Karena, perkonversian dengan menggunakan cara yang sudah dibuat pada CodeBlock tersebut sangatlah efisien dengan nilai akurasi yang sangat tinggi.

Untuk saran cara mengkonversi sistem bilangan dengan cara yang menggunakan suatu aplikasi diperlukan keahlian khusus untuk mempelajari bahasa pemrograman, sebaiknya bahasa pemrograman yang digunakan bahasa pemrograman C++ yang berbasis CodeBlock yang bisa di kombinasi dengan software lainnya..

6. PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan tugas yang saya kerjakan oleh diri saya sendiri, kecuali beberapa cuplikan yang disebutkan sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prasetyo Andy, Tegal, "Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar". 2018. Purbaya e-Journal
2. Wahyuningsih, Arin. "Cara Menghitung Konversi Sistem Bilangan". 2016. <https://netsec.id/konversi-sistem-bilangan/>
3. Musbikhin. "Konversi Bilangan". 30 Oktober 2010. <http://www.musbikhin.com/konversi-bilangan/>
4. Hacklist. "Makalah Bahasa Pemrograman C++". 8 Juni 2015. http://hacklistweb.blogspot.com/2015/06/makalah-bahasa-pemrograman-c_8.html?m=1
5. Dharaulfa. "Pengertian dan Fungsi Perintah-Perintah di Codeblock". 2018. <https://dharaulfaawaliyah.wordpress.com/2018/02/07/pengertian-dan-fungsi-perintah-perintah-di-codeblock/>
6. N, Muhammad Suma. "Program Konversi Desimal ke Biner dan Biner ke Desimal di C++". 10 Desember 2014. <http://suma-nur.blogspot.com/2014/12/program-konversi-desimal-ke-biner-dan.html?m=1>
7. Mashudi. "[Referensi C/C++] Menampilkan Waktu Sekarang/ Current Time Dalam Program". 2014. <https://catatanbelajarcoding.wordpress.com/2014/12/27/referensi-cc-menampilkan-waktu-sekarang-current-time-dalam-program/>